

RENATO ANELLI

**DO ARQUITETO INTEGRAL À
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:
UM ESTUDO DE CASO NA
ARQUITETURA MODERNA
NO BRASIL**

APRESENTAÇÃO

A consolidação da Arquitetura Moderna Brasileira ao longo dos anos 50, apoiada no desenvolvimento da obra de Oscar Niemeyer, consagrou alguns de seus procedimentos projetuais. Lúcio Costa se refere a esta prática como a expressão do “gênio nacional”, que somado aos depoimentos do arquiteto, configuram um estatuto profissional baseado no autor, o qual interpreta com sua personalidade o espírito de sua época. Um dos principais contrapontos a este estatuto profissional tem sido identificado na metodologia projetual do arquiteto Rino Levi, cuja estrutura de trabalho em equipe formada também com colaboradores de outras áreas, e definida como característica de um estatuto profissional baseado no “ofício”². Esta metodologia projetual é, em algumas ocasiões, relacionada ao funcionalismo alemão, destacando-se entre os arquitetos deste movimento o nome de Walter Gropius³. Pouco se conhece das “marcas de sua formação italiana”, conforme as palavras de Bruand, marcas às quais Levi permanece fiel ao longo de sua vida profissional.

O objetivo deste trabalho é entender as diferenças

entre os procedimentos de projeto característicos do entre—guerras italianas, marcado pelo ideário do arquiteto integral, com aqueles procedimentos de projeto conhecidos como funcionalismo alemão, caracterizado por um questionamento do estatuto do arquiteto autor e pela constituição de equipes multidisciplinares. O desconhecimento das especificidades do arquiteto integral italiano é responsável pelas dificuldades de classificação do trabalho de arquitetos italianos ou de formação italiana no meio arquitetônico brasileiro. Este trabalho pretende rastrear o surgimento e desenvolvimento do estatuto profissional do arquiteto integral e sua transformação ao longo da vida do arquiteto Rino Levi.

O assunto pode ser introduzido através de duas citações de depoimentos de Rino Levi sobre o trabalho do arquiteto. Na primeira, de 1948, Levi acentua o caráter introspectivo do ato criador, ainda que parte de um complexo processo de colaboração interdisciplinar, detalhadamente descrito em sua palestra “Arquitetura e Técnica Hospitalar”.

“Um projeto de arquitetura adquire a sua fisionomia definitiva aos poucos, num trabalho lento que se prolonga por meses. No seu início, existem, apenas, alguns dados mais ou menos vagos sobre o tema. Este, desenvolve-se paulatinamente, com os primeiros esboços, os estudos preliminares e o ante-projeto...

76

...Até então o arquiteto trabalha sozinho, valendo-se das suas noções sobre as especialidades envolvidas pelo assunto. Em seguida, como vimos, organiza-se o trabalho em equipe, a fim de discutir e solucionar os problemas relacionados ao caso, visando o melhor rendimento, o conforto e a técnica. Uma vez reunidos e assimilados todos os dados, o arquiteto, valendo-se de sua capacidade criadora, empresta ao conjunto a sua fisionomia definitiva, entrosando todos os elementos num organismo funcional, técnico e plástico. Essa fase de definição da obra é única. Nela, o arquiteto se sente completamente dentro do assunto e senhor absoluto do problema, com visão integral de todos os seus detalhes. Esse momento não mais lhe aparece, nem mesmo após executada a construção, que o deixa frio, como fosse coisa estranha a sua pessoa⁴.

Na segunda, em 1956, Levi aproxima sua forma de trabalhar com a proposição do “arquiteto coordenador” de equipes multidisciplinares.

“(…) o arquiteto não é um especialista. Tanto se estende, porém, o seu campo de ação, que ele não pode dispensar, no desenvolvimento do seu trabalho, da colaboração de inúmeros especialistas. Na expressão de Gropius, ‘o arquiteto é um coordenador, cuja missão é unificar os inúmeros problemas sociais, técnicos,

econômicos e plásticos inerentes à construção.’”⁵

O primeiro texto foi suficiente para que Bruand, na introdução de sua longa pesquisa, sustentasse a qualificação de “individualistas” para os arquitetos modernos brasileiros. Contrariamente a uma leitura mais recente, que opõem Rino Levi à Oscar Niemeyer exatamente pelo caráter do trabalho em equipe, Bruand cita Rino Levi como partidário de uma concepção “aristocrática da arte”, que apesar das colaborações com outras disciplinas, reserva “para si o papel decisivo, “a maturação definitiva do projeto””. O assunto seria retomado nas páginas seguintes, onde Bruand aprofunda sua leitura sobre a obra de Levi:

(…) jamais admitiu uma concepção puramente mecânica de sua profissão e não se deixou influenciar pela tese que via na arquitetura uma arte social; defendeu vigorosamente seu valor plástico e seu caráter individual, mas isso não o impediu de erigir em princípio o apelo a múltiplos colaboradores; não consultou apenas engenheiros: levou em consideração, mais que qualquer outra, a opinião dos especialistas

*na elaboração dos programas, de uma certa maneira reservando para a arquitetura a síntese final e a conformação definitiva do projeto.*⁶

Apenas se interpretarmos a postura de Levi a partir do ideário do arquiteto integral italiano, poderemos entender essa peculiar combinação entre autoria individual, rotina de trabalho estruturada em equipe de arquitetos, projetistas e estagiários, e intensa interlocução interdisciplinar.

ARQUITETO INTEGRAL E A ESCOLA DE ROMA

Rino Levi se forma arquiteto pela Escola Superior de Arquitetura de Roma em 1926⁷. Após ter estudado dois anos em Milão na Escola Preparatória e de Aplicação para os Arquitetos Civis⁸, um curso integrado pela Academia de Brera e pelo Politécnico de Milão⁹, Levi se transfere para Roma em 1924¹⁰, uma escola nova, que despontava no horizonte italiano como um caminho para a superação do impasse representado pela divisão da profissão.

O surgimento das escolas de aplicação, nos moldes da École Polytechnique, levou para a Itália, na primeira

metade do século XIX, a divisão do ensino de arquitetura. Enquanto as Academias de Belas Artes formavam um profissional de acordo com as tradições artísticas, as escolas de tipo politécnico introduziam novas metodologias de ensino para formar um arquiteto pretensamente mais objetivo. A atividade da projeção arquitetônica passava a ser objeto de disputa entre dois tipos antagônicos de profissionais.

O corolário da divisão do ensino era a existência de uma legislação profissional ambígua na definição das atribuições do arquiteto. Ocorreu ao longo de todo o século XIX uma intensa disputa entre diversos tipos de profissionais com formações distintas, mas com atribuições semelhantes. O arquiteto civil formado pelos cursos de arquitetura das escolas politécnicas e os professores de desenho arquitetônico formados pelas academias de belas-artes disputavam e ostentavam a prestigiosa denominação de “arquiteto”, e acabavam tendo, na prática, as mesmas atribuições legais¹¹. A situação era tão confusa que mesmo os engenheiros civis poderiam atuar legalmente como arquitetos. Insurgiam-se os arquitetos civis, que acusavam os formados exclusivamente pelas academias de belas-artes de exercício ilegal da profissão. Estes, apoiados na tradição do

ensino acadêmico, alegavam direito adquirido, e após um período de comprovado treinamento prático na construção, junto a algum profissional mais velho, poderiam requerer, com sucesso, uma autorização legal para o exercício profissional. Com tal resultado, o conflito se acomodava, ainda que desconfortavelmente, pois ambas as partes continuavam tendo seus direitos garantidos.

O curso que Rino Levi frequenta em Milão entre 1921 e 1923, foi resultante da primeira tentativa de unificação do ensino de arquitetura. Criada em 1865, proposto por Camilo Boito, tratava-se de um curriculum composto por matérias técnico-científicas oferecidas pelo Politécnico, e matérias artísticas e arquitetônicas oferecidas pela Academia de Brera¹². A integração entre as duas instituições resultava na preponderância do ensino técnico-científico. No entanto, isso não se expressava na competência construtiva dos arquitetos-civis, que nesse ponto perdiam para os engenheiros civis. Os profissionais formados pela primeira tentativa de integração não conseguiam ser nem bons artistas, e nem técnicos competentes.

Os limites dessa escola seria reforçado pelo conservadorismo dos professores, avessos às novas propostas que fermentavam no ambiente

milanês desde antes da Primeira Guerra. Ainda que tenha sido colega dos futuros protagonistas do racionalismo italiano, Levi sai de Milão antes que essas idéias estivessem em gestação.

Graças a sua nova escola de arquitetura, fundada em 1921, Roma se apresentava como o principal centro inovador para a arquitetura italiana. Na base da nova escola encontrava-se a mais importante proposta de superação da situação profissional da arquitetura italiana: o arquiteto integral proposto por Gustavo Giovannoni alguns anos antes. Na origem dessa proposta encontra-se um outro campo de atuação, o urbanismo, que superava em muito os limites até então disputados entre os arquitetos oriundos das academias e das politécnicas. Este outro campo se impôs com o intenso crescimento das cidades italianas. Os dois tipos de arquitetos eram pouco adequados para atender a demanda urgente por um controle das modernizações das cidades, fosse seguindo critérios artísticos, fosse de acordo com métodos científicos¹³.

Os conflitos entre as propostas de diversos campos culturais e profissionais para a adequação das cidades italianas às condições de vida e de produção modernas resultaram na constituição de um novo

tipo de agrupamento: as associações de cultores da arquitetura. Contrapondo-se aos higienistas e sanitaristas, essas reuniões de artistas, professores de desenho arquitetônico, nobres e literatos batalhavam pela defesa dos valores ambientais e artísticos das cidades italianas. A cidade deveria deixar de ser objeto da técnica para tornar-se objeto de arte e cultura.

Entretanto, ainda que lento se comparado à Alemanha, o desenvolvimento da Itália se acelerava, tornando-se impossível o simples desconhecimento das necessidades advindas do crescimento das cidades. A pressão decorrente desse processo forçou o surgimento de um novo posicionamento, que pretendia o controle artístico das transformações urbanas, e não a sua simples recusa. Uma situação que condicionou a leitura italiana das propostas de Camilo Sitte e Charles Bulls, vistas como uma confirmação internacional das suas aspirações preservacionistas¹⁴.

A divisão entre artistas e técnicos, decorrente do processo que analisamos anteriormente, passou a se constituir como um grave obstáculo. Faltava, aos membros das associações, a competência para elaborar propostas alternativas, que também atendessem

as modernas demandas sanitárias por higiene, por condições mais ágeis de circulação da produção, ou ainda por complexos tipos funcionais necessários à vida no século XX.

É frente a essa situação que Gustavo Giovannoni, da Associação dos Cultores da Arquitetura¹⁵ de Roma, propõe um novo tipo de profissional, o arquiteto integral. Unindo o saber técnico-científico e o conhecimento artístico, esse novo arquiteto deveria atuar com competência na defesa dos valores artísticos das cidades italianas, o que não significava a recusa às transformações exigidas, mas sim que tais mudanças deveriam seguir critérios artísticos.

O sistema de ensino dividido entre as escolas politécnicas e as academias era inadequado para a formação do arquiteto integral. Consciente dos limites da tentativa de integração realizada por Boito em Milão, Giovannoni propõe uma nova escola, com o ensino unificado, mas que fosse um desdobramento do Instituto de Belas-Artes de Roma. Em 1921, após anos de disputa política com os politécnicos, a Associação dos Cultores da Arquitetura de Roma consegue aprovar e instituir a Escola Superior de Arquitetura de Roma, a primeira nova escola com um projeto de

ensino unificado na Itália.

A concepção do ensino era nova, embora coexistissem diversos dos métodos didáticos já existentes na academia, alguns mais arcaicos, outros mais atualizados. Desde a proposição do arquiteto integral estavam sendo implementadas diversas experiências no ensino da academia. Uma nova geração de professores, constituída por Marcello Piacentini, Arnaldo Foschini, Vincenzo Fasolo, seria a principal responsável pelo curriculum da nova escola.

Manfredo Tafuri ressalta a simultaneidade da proposta de Giovannoni com as de Gropius:

*Tratava-se da tese do “arquiteto integral”, que estranhamente exprimia o mesmo fundo ideológico de um personagem que Giovannoni seguramente não conhecia, ou melhor, ouvira falar vagamente (o qual, por sua vez, provavelmente não sabia nem mesmo da existência de Givannoni), que Walter Gropius, cujo slogan, como todos sabem era “da colher à cidade”. O modernista por excelência e o tradicionalista convergem, com a diferença que nas aulas de Weimer a história era eliminada, enquanto a vanguarda necessita de uma zeragem.*¹⁶

O momento no qual surgiu o arquiteto integral não estava muito distante tanto das pesquisas realizadas na Alemanha pela Werkbund, quanto daquelas desenvolvidas na Bauhaus. Apesar de serem propostas de interação entre arte e técnica, tratava-se de situações inteiramente distintas, pois estava ausente da discussão das Associações Artísticas italianas o relacionamento com um intenso processo de industrialização. Uma preocupação presente apenas na vanguarda futurista, a qual se opunha às associações com atitudes provocativamente iconoclastas. O arquiteto integral fora sempre pensado como continuador da tradição artística italiana, promotor de uma arquitetura moderna sempre concebida como atualização do passado clássico. Afirma Giovannoni durante a palestra inaugural da nova escola de Roma:

*(...) eu penso que nada pode ser mais adequado ao significado deste evento (...) que se deter para considerar a admirável e grandiosa continuidade e a incomparável altura da tradição arquitetônica italiana e a sua completa aderência a vida (...). As recordações gloriosas do passado (...) não devem ser consideradas como um obstáculo no desenvolvimento da vida moderna, mas devem representar um farol que guia na cansativa travessia em noite escura.*¹⁷

A modernização baseada no desenvolvimento da tradição histórica italiana, fonte das maiores glórias nacionais, tornava-se consenso entre toda a produção arquitetônica da Itália no entre-guerras. Modernização sem ruptura, característica que a distinguiu no campo internacional da arquitetura de sua época.

A retórica ao modelo do artista renascentista é adotado por dois motivos. Um primeiro por contemplar a relação entre as artes e os conhecimentos empíricos das ciências nascentes. Um segundo por significar um exemplo de atualização do passado histórico por um determinado presente.

Para discutirmos o primeiro ponto é necessário relembramos o conceito clássico da idéia artística como a representação interior, no espírito do artista, dos princípios verdadeiros nos quais a natureza tem suas origens¹⁸. Segundo essa concepção, a beleza só é atingida quando o artista consegue imprimir na matéria a imagem de tal Idéia. Conforme nos mostra o historiador Erwin Panofsky, o desenvolvimento histórico desse conceito produziu diversas formulações. Interessam para este trabalho as diferenças entre uma concepção que defende o caráter metafísico da origem da idéia, e uma concepção segundo a qual ela deriva do

conhecimento da natureza pelo artista.

As posições expressas pelos arquitetos italianos do período denotam sua filiação a esta segunda interpretação. A análise feita por Panofsky sobre o classicismo do século XVII pode nos ajudar a entender algumas das conceituações que constituem essa concepção:

*(...) àquela Idéia imanente ao espírito do artista não corresponde nem uma origem nem um valor metafísicos (...), mas sim que a Idéia artística enquanto tal provém da contemplação do sensível; só que este se manifesta nela de uma forma sublimada e purificada. “Mediante uma seleção entre as belezas naturais, supera a natureza (...) originada da natureza, supera a origem e faz-se origem para a arte”.*¹⁹

Contraopondo o classicismo ao maneirismo, Panofsky opõe a origem da Idéia na contemplação do sensível à origem metafísica da Idéia como dádiva divina, conferida ao gênio, independente do seu conhecimento da natureza. Dessa forma, o classicismo desenvolve a concepção Renascentista, segundo a qual a Idéia deriva do conhecimento das leis universais que regem a natureza. Um conhecimento que é adquirido através do estudo da anatomia, fisiologia, fisionomia, perspectiva,

proporções e demais ciências da época. Tais leis regem a harmonia entre as partes e o todo, princípio da beleza expresso por Alberti na sua interpretação de Vitrúvio.

Seria portanto baseado nesse modelo que os arquitetos italianos concebiam o arquiteto integral, apesar de reconhecerem a maior complexidade do conhecimento técnico-científico contemporâneo.

O segundo ponto destacado anteriormente diz respeito ao fato do Renascimento ter sido um momento de retomada do passado por um determinado presente. Ao comentar o interesse especial de Giovannoni por Chrstof Thoenes observa que este significava uma retomada da “herança Romana” para a construção de um “estilo imperial”, de acordo com a encomenda de seu cliente, Giulio II. Para a nova identidade nacional italiana seria necessário um procedimento semelhante. Assim, Giovannoni não propunha exatamente um historicismo, mas sim “um repensar da essência da arquitetura italiana como exigiam, em todos os lugares, os movimentos reformadores europeus dos anos noventa do Séc. XIX”²⁰. Tal essência não seria encontrada nas superfícies ornamentadas, mas sim no “sentimento clássico das fortes massas” e na “plástica

conformação dos grandes espaços, que Bramante se prepara a dominar”. Thoenes conclui apontando que essas características essenciais estariam presentes na arquitetura produzida nos anos vinte e trinta na Itália fascista.

Um bom exemplo da generalização dessas posições está expresso em texto escrito por Gaetano Minucci em 1926, nas páginas da revista *L'architettura e l'estetica degli edifici industriali*²¹. Ao lado da Faguswerk e dos edifícios para a exposição na cidade de Colônia, projetados por Walter Gropius, e de alguns projetos de autoria de Peter Sehrens, surgia o edifício da Fiat Lingotto, como vigoroso exemplo das possibilidades italianas. Entretanto, a maior parte das ilustrações seriam reservadas aos alemães. Os reservatórios de Poelzig eram acompanhados por um grande número de projetos de Eric Mendelsohn, destacando-se a fábrica de chapéus e Steinberg, o *Berliner Tageblatt* e a torre Einstein.

Minucci inicia o artigo com uma exaltação ao passado italiano, onde já estaria presente o espírito do arquiteto integral:

Dos luminosos exemplos que temos do nosso glorioso Renascimento sabemos bem que os nossos Grandes nesta arte foram ao mesmo tempo engenheiros, pintores, escultores: artista e técnico, eis a característica do arquiteto.²²

Vista dessa forma, a integração entre arte e técnica se enquadrava no programada renovação como um grande retorno. Aos mais céticos e conservadores, Minucci apelava para uma argumentação de ordem profissional, alertando-os de que “cada vez mais raro é o caso do arquiteto chamado para fazer uma obra somente com caráter artístico”. A atualização dos arquitetos italianos era mais que um simples problema de estilo, era uma condição de sobrevivência profissional.

O artigo se propunha a analisar os edifícios industriais e “as instalações dedicadas à ciência e técnica moderna”, dentro dos “limites consentidos pela revista: isto é, de maneira especial, do ponto de vista estético”. De fato, o artigo faz um longo histórico dos edifícios dedicados ao trabalho fabril desde a Grécia e Roma antigas até a contemporaneidade.

O apelo aos Grandes do Renascimento italiano não se limitava a uma retórica. O artigo se dedicava a eleger o princípio da harmonia como principal critério para a arte moderna, após criticar o ecletismo e o modernismo de fins do século XIX, Minucci escreve:

Às gerações passadas faltava este espírito; estavam privados da capacidade de harmonizar com a estética mecânica, à qual hoje o homem moderno está conformado, a ponto de senti-la e penetrá-la na sua verdadeira beleza.²³

A capacidade do homem moderno em compreender e aceitar as formas das novas técnicas construtivas lhe permitem uma consequente atualização dos princípios compositivos do passado.

É inegável que a arquitetura seja derivada de um ritmo e de uma harmonia dos elementos construtivos: assim a evolução da técnica não pode deixar de criar novos ritmos e novas harmonias devidos às novas formas e às novas proporções.

Ritmo e harmonia, os princípios renascentistas seriam promovidos a princípios eternos, mas que necessitariam ser adequados às novas técnicas, em especial às novas estruturas. Um novo estilo, para novas condições técnicas, não significaria o abandono dos valores da harmonia, mas significaria que ela, necessariamente, deveria ser transformada.

O artigo concluía-se com uma explícita abertura a Le Corbusier:

“Creio que a definição para nós mais exata da arquitetura seja aquela de Le Corbusier: ‘A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes, colocados juntos, dispostos harmoniosamente sob a luz’”.

A frase de Le Corbusier permitia a aproximação de Piacentini, apesar da sua recusa aos arroubos maquinistas ou puristas do arquiteto suíço. Com esta definição estava claro o papel do artista na diferenciação entre arquitetura e simples construção. Estavam salvos, nas palavras de um reconhecido moderno de vanguarda, o espírito clássico e a autoridade do passado renascentista.

O esquema construtivo, estamos perfeitamente de acordo, não constitui em si mesmo uma manifestação artística, mas desde que este esquema satisfaça certas relações de harmonia, quando as suas linhas, as suas massas, a sua plasticidade, produzam em nós uma emoção, então esta construção coincide com a arquitetura, é arquitetura.²⁴

Esta aproximação com Le Corbusier não ocorre apenas na retórica ao classicismo, mas abrange uma certa definição da noção de autoria. Para tanto é necessária alguma reflexão sobre como o conceito de idéia artística é retomado pelo purismo.

Ao comentar o interesse de Juan Gris por geometria, matemática e lógica, Mario de Michelis observa a sua coerência com a difusão contemporânea do

neoplatonismo entre as ciências. O conhecimento científico de Gris se expressa na realização de uma síntese do universal no particular, quase como a manifestação metafísica de uma idéia superior. De Michelis considera que Gris lança aí os fundamentos de um abstracionismo baseado no racionalismo metafísico. Conforme continua De Michelle, o lugar da síntese é o ato criativo, que filtra a priori “a multiplicidade de real para revelar suas características essenciais”²⁵.

No entanto, o apriorismo do cubismo sintético de Gris não se mostra incoerente com o conhecimento científico que carrega. Pelo contrário, a posse de tal conhecimento permite a formulação de um a priori que identifica na realidade a sua essência, ainda que construída com o auxílio da ciência, a síntese de Gris afirmaria uma liberdade artística sem limites.

O purismo de *Après Le Cubisme*, de Ozenfant e Jeanneret, aproxima ainda mais esta concepção ao mundo moderno das novas técnicas industriais. Em seu estudo sobre Le Corbusier, o professor Carlos Martins indica as peculiaridades de pensamento purista ao conceber a máquina como uma articulação entre técnica e conhecimento moderno. Por um lado ela é “apresentada como extensão aperfeiçoadora da ação

dos membros do homem”, e por outro como “extensão potencializadora de seus sentidos”²⁶. Assim, para o purismo, a máquina é, simultaneamente, ação sobre e conhecimento da natureza.

A síntese, referida por Gris, é potencializada pelos recursos técnicos modernos, na medida em que estes recursos ampliam tanto os conhecimentos como a ação do homem no mundo. Portanto, a técnica é um instrumento do intelecto, e como tal seria incorporada pelo artista. Não se apresenta, aqui, nenhuma contradição com a concepção clássica de uma idéia construída através do conhecimento das leis que regem a natureza. Técnicas e ciências modernas são entendidas como o desenvolvimento da atitude contemplativa, que já ocorria com a anatomia, fisiologia e matemática durante o Renascimento. O espírito renascentista possuía uma idéia, ou melhor, uma síntese artística correspondente ao conhecimento de sua época. O espírito moderno, segundo Ozenfant e Jeanneret, deve realizar a mesma operação.

Aquilo que é o mais característico de nossa época, já o dissemos, é o espírito industrial, mecânico, científico. A solidariedade da arte com esse espírito não deve conduzir a uma arte feita pela máquina, nem

*a figurações de máquinas. A dedução é diferente: o estado de espírito que vem do conhecimento da máquina oferece visões profundas sobre a matéria e, em consequência, sobre a natureza.*²⁷

Apenas o novo estado de espírito, criado por essa nova condição de conhecimento, pode permitir, para os puristas, a superação da distância entre arte e técnica industrial. A produção industrial não se contrapõe ao novo espírito artístico, pois ambos são, a seu modo, frutos da ciência moderna. Ao aprimorar o conhecimento sobre a natureza, a ciência aproxima o espírito das leis que a regem, entre as quais as da proporção, fundamento da beleza. O novo espírito do artista formado em contato com as ciências e técnicas modernas e capaz de construir uma idéia artística onde arte e técnica possam se fundir, numa síntese sem contradições.

Ainda que apontasse para uma aproximação com a obra de Le Corbusier, a escola romana dos anos 20 mantinha-se limitada a alguns debates próprios do Séc. XIX. O ensino de composição e de história foi o ponto central das discussões sobre a estrutura didática da nova escola de arquitetura, conforme nos é relatado por Giovannoni²⁸. O problema de fundo que

impedia a simples continuidade do ensino acadêmico era a ausência de um arquiteto com produção contemporânea de qualidade suficiente para assumir o papel do mestre:

*Quando havia a grande figura de Bramante, existia também em torno a ele uma atmosfera estilística, uma fé de arte, que faltam agora às nossas pobres tentativas, cada um indo por conta própria. Quem poderia agora pretender ser o Mestre, o fundador de uma escola?*²⁹

Caso houvesse consenso sobre um “mestre” indiscutível, a escola se resolveria de acordo com sua proposta, reproduzindo seu estilo e sua arquitetura, não havendo crise a ser superada. Como tal consenso era inexistente, estava em questão quais as possibilidades de ensino na ausência de um “mestre” e seu estilo.

A superação desse impasse seria iniciada por Arnaldo Foschini, professor de composição que desenvolve um novo “método” de ensino. Lembrado em diversos depoimentos de seus ex-alunos, a orientação de Foschini seria a principal responsável pela estrutura do trabalho projetual dos arquitetos formados em Roma no entre-guerras.

Situando-se entre os defensores do método do “mestre” e aqueles que propugnavam pela plena liberdade do aluno, Foschini apresentava sua proposta, revelando “razões, que são na verdade práticas e humildes”. Após informar que começava a ensinar o “desenho do verdadeiro”, reprodução gráfica dos monumentos, sem conseguir obter a simpatia dos alunos, Foschini defendia um método de ensino baseado em exercícios constantes de projeto, desde o primeiro ano, aumentando gradativamente a complexidade dos temas. Assim o aprendizado poderia ser conduzido pelo docente, que dirigiria a empolgação natural dos alunos por caminhos mais seguros.

Penso que o método didático mais eficiente consista sempre em não aborrecer o jovem, mas em interessá-lo no desenvolvimento de seu senso de observação, numa espécie de autodidática, mais eficaz que todos os nossos preceitos, no fazê-lo enfrentar arrojadamente algum tema mais árduo do que aqueles que deveriam poder enfrentar com os meios didáticos. (...) Os primeiros temas devem ser modestos: uma fonte, uma porta de villa, uma pequena cobertura, uma casa de colônia, uma escola rural; não incluindo problemas de construção, de distribuição dos ambientes, de estilo, de ornato, mas concretos

*e precisos, sempre, os dados de programa e de condições ambientais, exatamente para evitar qualquer academia e fazer nascer da realidade viva o senso de composição elementar. (...) é necessário sempre aconselhar alguma coisa de positivo, e esta coisa será um esboço, um sinal, uma palavra, na qual a personalidade do professor não pode deixar de manifestar-se.*³⁰

A escola deveria estimular no aluno a capacidade de raciocínio arquitetônico, desenvolvida no enfrentamento de temas corriqueiros, e dentro dos limites de uma “italianidade”, entendida como fidelidade à forma da tradição classicista. Eram quatro as principais características do método desenvolvido por Foschini:

Em primeiro lugar, a concessão de uma liberdade controlada ao aluno, que desenvolvia seus exercícios com o acompanhamento do professor, o qual apenas o direcionava com argumentações sensatas, nunca o corrigindo de maneira peremptória. A segunda característica era o equacionamento do uso e da construção do edifício como um problema a ser resolvido, dirigindo a pesquisa projetual do aluno para o diálogo com as informações específicas necessárias para resolvê-lo. A terceira era a evolução

progressiva na complexidade do tema escolhido para o exercício de composição, procurando permitir com isso que o aluno tivesse sempre o controle do conjunto de variáveis equacionadas no projeto. Com a complexidade progressiva pretendia-se estimular a capacidade de síntese do aluno desde o início da sua formação. A quarta era o raciocínio estrutural e construtivo como base da definição estética e espacial desenvolvida na composição e não como efeito limitado à fachada³¹.

Apesar de Foschini concordar com a concepção da composição arquitetônica como equacionamento de um problema a ser resolvido, decorrente dos postulados de Choisy, não aceita o método introdutório analítico aos moldes de Guadet como imprescindível para o início da atividade compositiva do aluno³². A capacidade de síntese do arquiteto não poderia esperar para começar a ser desenvolvida apenas após a aquisição de um vasto conhecimento analítico. A síntese que Foschini propõe tem um outro caráter, e a rigor talvez não pudesse ser denominada como tal. Reconhece que a extensão e complexidade dos conhecimentos envolvidos na projeção da arquitetura contemporânea são impossíveis de serem dominados por uma só pessoa³³.

O projeto como síntese de conhecimentos, definição constantemente referida pelos professores e ex-alunos da Escola de Roma, está mais próximo da concepção Renascentista, segundo a qual o arquiteto cria um organismo unitário, um todo harmônico como o corpo humano. Para fazê-lo, seria necessário que o aluno desenvolvesse sua capacidade de controle, empírica ou intuitiva, do conjunto de conhecimentos envolvidos no projeto.

Esse controle não significaria necessariamente que ele os conhecesse a priori, como deveria ocorrer na síntese científica. A dimensão empírica e intuitiva do trabalho de projeção necessitaria ser desenvolvida desde o início da formação do aluno, e independe da quantidade de conhecimentos que ele já tivesse acumulado.

O ensino de composição se estruturou sobre esta estratégia. O aluno deveria desenvolver ali sua capacidade de síntese dos conhecimentos que já possuía ou que conseguisse agenciar ao longo da elaboração do projeto.

Não se trata, portanto, de nada comparado à didática da Bauhaus, sua contemporânea³⁴. A Escola de

Roma não apresentava nenhuma nova concepção urbanística ou artística movendo o ensino de arquitetura, não há nenhuma experiência vanguardista em curso. Abre-se, sem romper com a tradição acadêmica, para a realidade de uma sociedade que se transforma rapidamente, com demandas que necessitam ser atendidas, e que o seriam por profissionais com um mínimo de capacitação. Ou os arquitetos mudavam sua postura profissional, ou seriam gradualmente isolados das transformações pelas quais passavam as cidades italianas. Trata-se, portanto, de uma aceitação da nova realidade italiana e não da proposição de uma nova visão de mundo, como encontramos na Bauhaus³⁵, onde o pragmatismo de Gropius se coloca como forma de superar o idealismo de uma razão descolada da realidade, e, portanto, incapaz de transformá-la.

A metodologia de Foschini permitia uma certa liberdade na escolha do estilo pelo aluno, o que abriu a brecha para a entrada da arquitetura produzida pelas diversas vanguardas modernas. No entanto, a nova arquitetura seria referida como um estilo, aparentemente mais adequado à época, sem que com isso a estrutura de raciocínio projetual se transformasse. Consolida-se uma metodologia empírica de resolução dos problemas de uso e construtivos, que se manifesta sempre

com maior ou menor independência em relação ao estilo utilizado.

Trata-se de uma concepção que permitiu a sobrevivência de uma produção que variava habilmente as referências estilísticas que adotava. Sem ela não seria possível que arquitetos como Enrico Del Debbio ou Pietro Aschieri produzissem projetos “modernos” ou “neoclássicos” de acordo com a conveniência do momento político-cultural. Mas também foi uma abertura que permitiu a sobrevivência exacerbada de um caráter clássico nas obras racionalistas na Itália do período entre-guerras, sem comprometer a atualidade da arquitetura dos edifícios.

OS PROCEDIMENTOS DE PROJETO DE RINO LEVI

A descrição da sua própria metodologia projetual, realizada por Levi, em seu texto sobre arquitetura hospitalar, e reproduzida no início deste texto induz a uma noção do projeto como resultante de um processo. Ao arquiteto caberiam dois papéis. Um de coordenador do processo de desenvolvimento, ancorado na interlocução com diversos colaboradores. Outro como autor individual, responsável pelo momento

introspectivo onde se manifesta a idéia artística.

O processo se inicia com uma longa sequência de definição funcional, Levi avança para a escolha de sistemas construtivos e culmina num momento de criação artística onde o arquiteto, “valendo-se da sua capacidade criadora, empresta ao conjunto a sua fisionomia definitiva, entrosando todos os elementos num organismo funcional, técnico e plástico”³⁶. As diversas demandas são equacionadas como problemas a serem resolvidos, de acordo com a conceituação de Choisy para o ensino acadêmico. Os diversos problemas devem encontrar sua solução, tomando-se elementos a serem compostos num conjunto arquitetônico. Para tal é necessário o diálogo com os mais diversos especialistas, conforme sugeria o “método Foschini”.

A “criação lírica”, que Corbusier situa no início do projeto para ser posteriormente corrigida, é apresentada por Levi como ocorrendo ao final de um longo processo, informada por todos as especialidades envolvidas na sua equipe de colaboradores. Nesse momento a capacidade criadora do autor define a “fisionomia” do conjunto.

Entretanto, essa esquemática sequência de etapas seria a seguir, no mesmo texto, relativizada, justificando-se como necessária apenas “para uma maior clareza da exposição. Na verdade, verifica-se o entrosamento de uma a outra, sem ordem cronológica e método. (...) A primeira elaboração mental do arquiteto se manifesta numa sequência de visões plásticas, seguindo-se o trabalho longo e paciente do desenvolvimento do tema”³⁷.

Teríamos assim dois momentos, que ocorriam integradamente, de maneira não pré-estabelecida. Não se trataria de duas ordens de problemas opostos, um estético e outro técnico-funcional. Mas, sim, um momento de colaboração em equipe, e outro de criação individual. A colaboração permite o alargamento das informações técnico-científicas que servem de base para criação formal, ou ainda que exigem “o trabalho longo e paciente de desenvolvimento do tema”. Coexistem, portanto, dois tipos de processo criativo arquitetônico. Um que se manifesta “numa sequência de visões plásticas” iniciais, outro que sintetiza a unidade formal dos diversos conhecimentos agenciados na colaboração com as equipes de especialistas.

Entretanto, ambos se unificam no reconhecimento de um momento introspectivo no qual o “arquiteto se sente completamente dentro do assunto e senhor absoluto do problema”³⁸. O momento da construção e manifestação da idéia artística, da síntese corbusiana, ou do “filtro” de Juan Gris, no qual a arquitetura pode “expressar toda a musicalidade contida em nossa alma”, de acordo com “as leis da arte, que estão num plano diferente do da técnica, obedecem a fatores imutáveis da alma humana”.

Além de afastar-se de um funcionalismo radical, semelhante ao de Hannes Meyer ou Hibelheimer, Levi se mantém fiel a uma concepção de artista clássico-renascentista, que necessita da ciência e da técnica moderna para construir sua idéia artística. O conceito do projeto organiza-o completamente, e não apenas justapõe a sensibilidade artística a soluções técnicas, carregadas de uma racionalidade inerente. Mas é um conceito próprio de um “espírito novo”, informado pela ciência e capaz de exprimir-se pela técnica moderna.

O arquiteto, como todo artista, utilizando-se de uma intuição aguda e uma fantasia inquietada, inspirado pela visão plástica, antecipa-se, frequentemente, ao especialista, com soluções mais originais e ousadas. Às vezes, ao contrário, as indicações fornecidas pelo especialista, assumem papel de relevo no trabalho de criação.³⁹

Assim a arte pretende ordenar o todo, criar uma harmonia das partes, e estar presente até na resolução de pequenos problemas funcionais, o que para outros poderia ter sido relegado ao especialista. Para poder incorporar o saber técnico na sua criação poética, Levi estrutura uma sequência de procedimentos projetuais abrangendo dois campos de difícil convivência: o conhecimento construtivo empírico e as novas metodologias da ciência contemporânea.

ARQUITETO COORDENADOR

Os limites entre conhecimento científico e experiência empírica são, para Levi, estabelecidos pelo desenvolvimento histórico. Conceber a evolução da arquitetura como um processo determinado pelas condições culturais e produtivas de cada época revela sua fidelidade aos princípios de Choisy, aprendidos durante sua formação romana.

A lenta e gradual transformação dos processos construtivos, muitas vezes citada por Levi, é identificada diretamente com a evolução dos estilos históricos. Ainda que essa tese da lentidão das transformações produtivas encontre pouco fundamento histórico,

serve como documento do choque que significou para os arquitetos o rápido desenvolvimento dos processos construtivos e das ciências modernas neste século⁴¹. Frente aos desafios criados num período de tempo muito curto, o passado se tornou aparentemente imóvel.

Cada estilo apresenta variedades de aspectos de acordo com as particularidades geográficas das regiões e com o grau de cultura dos povos. (...) Durante milhares de anos, os materiais de construção, isto é a pedra, tijolo e cal,

permaneceram os mesmos, sem modificações apreciáveis. Igualmente não sofreram alterações, nesse período, a organização do trabalho, de caráter artesanal, e os métodos de construção, baseados em regras empíricas.⁴⁰

Coerente com a concepção positivista de Choisy, as novas condições do conhecimento e da produção deveriam levar a uma maior cientificidade da produção arquitetônica.

*De todas as artes, a arquitetura é talvez a que necessita hoje de conhecimentos científicos mais extensos e variados e, só nesse ponto, se justifica a expressão 'arquitetura é arte e ciência'. Digo hoje, porque a construção antigamente obedecia a um número relativamente reduzido de regras, mais ou menos empíricas, transmitidas de geração a geração e que se conservaram quase imutáveis durante séculos. Com o progresso das ciências e com o advento dos laboratórios de pesquisas, bem como da produção em série, realizaram-se, nesse particular, modificações que alteraram consideravelmente a vida do homem.*⁴²

É clara a necessidade de mudança da abordagem na maneira empírica de conhecer o aspecto construtivo e funcional da arquitetura. A transmissão de geração a geração de um número relativamente reduzido de regras, mais ou menos empíricas vigorou, como vimos anteriormente, até o período de sua formação. Levi expressa aqui um juízo sobre a maneira como seus professores adquiriram sua capacitação técnica. A nova abordagem deveria ser estruturada em razão das características apresentadas pela nova condição científica.

O primeiro desdobramento não era mais novidade. A introdução de uma metodologia analítica de ensino de arquitetura foi estabelecida ainda no começo do século XIX, transformando o exercício da composição num conjunto de regras de projeto. Seguindo essa direção a projeção se aproximaria de uma metodologia objetiva, que gradualmente deveria substituir a sua base empírica por uma mais próxima ao trabalho científico. A objetividade científica que se pretendia atribuir ao projeto arquitetônico teria como decorrência lógica a possibilidade de substituição do seu sujeito. O indivíduo/artista poderia transformar-se em coletivo/grupo de trabalho. Seria nesse quadro que tomaria força a concepção do arquiteto como coordenador de equipes interdisciplinares.

Um segundo desdobramento deveria ocorrer diretamente nas duas áreas orgânicas da arquitetura: a técnico-funcional e a técnico-construtiva. Entretanto, nestes casos, a ciência é mediada pela tecnologia. Poucas foram as oportunidades em que o conhecimento científico pôde fornecer diretamente novos métodos para atender, com maior eficiência, as demandas funcionais. A acústica tornou-se o melhor exemplo, especialmente pela sua capacidade de sugestão formal ao projeto. Condições de visibilidade, insolação, fluxos

de público permitiriam aplicações análogas. Mas, em outros casos, a mediação tecnológica se manifesta na existência de um novo personagem, o especialista. Não se trata de um homem de ciência, mas sim de um técnico que pretende elevar a sua experiência prática (técnica) à categoria de ciência (tecnologia). É a técnica querendo pensar a si mesma.

Ao longo do sofisticado desenvolvimento tecnológico do século XX, surgiu a necessidade de colaboração com esse novo personagem, bastante estranho para as concepções arquitetônicas de outras épocas. Os especialistas se intrometem, inevitavelmente, no processo de criação do arquiteto. O problema se torna como alargar esse momento de intimidade com criação para poder englobar os saberes tecnológicos fornecidos pelos especialistas. A concepção do arquiteto coordenador de equipes multidisciplinares é uma resposta que aproxima Levi a Gropius.

O desdobramento do trabalho do arquiteto num trabalho coletivo não se limita a colaboração com especialistas de outras áreas. Giorgio Ciucci aponta a alta frequência de trabalhos em grupos de arquitetos no entre-guerras italiano⁴³. Também Mario Lupano observa a existência de uma tendência anti-individualista,

tanto nas concepções urbanísticas de Piacentini, quanto na sua metodologia de trabalho. A colaboração entre arquitetos num mesmo projeto parece ser possível e desejável, na Itália desse período, somente devido a existência de um consenso abrangente sobre a concepção do trabalho arquitetônico. Até então a experiência de equipes na Itália se limitava ao mestre e seus aprendizes de ofício, estrutura básica das antigas academias de belas-artes. Está ainda por ser feita uma pesquisa que identifique as contribuições individuais nos trabalhos desses grupos, mas diversas lideranças são facilmente identificáveis. O papel destacado dessas lideranças sugere a dúvida sobre o quanto a concepção acadêmica, dos mestres e seus discípulos, conseguiu ser alterada em favor de uma concepção de colaboração e coordenação igualitária.

Em 1956 Levi volta a discutir a natureza do trabalho do arquiteto:

(...) o arquiteto não é um especialista. Tanto se entende, porém, o seu campo de ação, que ele não pode dispensar, no desenvolvimento do seu trabalho, da colaboração de inúmeros especialistas. Na expressão de Gropius, 'o arquiteto é um coordenador, cuja missão é unificar os inúmeros problemas

*sociais, técnicos, econômicos e plásticos inerentes à construção.*⁴⁴

A referência à concepção gropiusiana não parece ser estranha à evolução que vinha ocorrendo no trabalho de Levi, em direção a uma maior objetividade. Mas não podemos deixar de ressaltar a possibilidade de uma mediação dos exemplos italianos das colaborações em equipe, na sua interpretação do arquiteto coordenador.

Antes de uma adesão incondicional a uma linha específica de arquitetura, essa aproximação com Gropius parece significar a expressão de uma diferença com os rumos da arquitetura moderna brasileira. Não podemos esquecer que a figura de Gropius estava sendo agitada por Geraldo Ferraz nas suas polêmicas com Lúcio Costa desde fins dos anos 40⁴⁵. Não deve ser casual que as referências surjam nas discussões sobre ensino de arquitetura, quase contemporaneamente ao artigo onde Ferraz defende a maior pertinência do projeto didático gropiusiano em relação ao corbusiano⁴⁶. A citação de Gropius pode ser vista dentro deste quadro, como uma operação de demarcação de especificidades em meio a uma arquitetura que se pretendia cada vez mais unitária. Não parece ser por

acaso que a primeira citação mais explícita seja uma definição do que é o arquiteto, que aponta para a sua própria dissolução numa equipe.

Anos antes deste depoimento, em 1948, a longa descrição feita por Levi do processo de projeção de um hospital já se referia a uma coordenação metodológica, onde o arquiteto pouco aparece pois seria o seu coordenador. Entretanto, sua ação específica ainda existe: é a forma, que “unifica” todas as resoluções dos problemas enfrentados⁴⁷. Na definição de Gropius, do arquiteto como “coordenador”, este trabalho do artista que realiza a síntese entra em crise.

Gropius propõe uma nova unidade, que supera a separação clássica entre o artista e a natureza. Para Argan, esta nova unidade entre o “eu-todo” faz desaparecer a concepção clássica da “arte como representação idealizada de uma natureza contraposta”⁴⁸. O homem, sujeito artista ou fruidor, estaria incluído na unidade das coisas e dos fenômenos. A diferença com o pensamento purista expresso por Le Corbusier e Ozanfant radical:

A natureza é um fato exterior ao homem, é múltipla, difusa, geralmente incompreensível. Nós temos

*necessidade de sistemas adequados ao nosso estado, principalmente de limites de medida, de ordem (...) A natureza quando parece bela, não o é senão em relação ao homem isto é, à arte.*⁴⁹

Como vimos anteriormente no pensamento corbusiano, a mediação da representação interior da natureza, presente no espírito “novo”, era fundamental para a síntese entre arte e técnica. Subsistiam todos os termos da concepção clássica de arte. A Idéia não era mais originária de qualquer metafísica, mas sim do conhecimento da natureza, possibilitado pelas ciências modernas, formulação coerente com a conceituação clássico-renascentista, como vimos nos estudos realizados por Erwin Panofsky.

No pensamento de Gropius o sujeito é considerado parte da natureza, não há sentido em afirmar-se a existência de nenhuma idéia transcendente, que se exprima como arte. Assim desaparece a mediação da idéia artística, fundamental, no pensamento corbusiano, para a síntese entre arte e técnica. Uma formulação de Gropius que está ligada, como observa Argan, à filosofia fenomenológica e existencial (sobretudo de Husserl). O espírito ou a consciência se constrói junto à realidade em meio à existência⁵⁰. Não há

mais nenhum traço metafísico na idéia artística, traço este que ainda sobreviveria em Corbusier e estaria presente nos procedimentos projetuais de Rino Levi.

NOTAS

1 Para uma detalhada descrição dos procedimentos de projeto de Niemeyer, ver BRUAND, Yves - *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, São Paulo. Perspectiva, 1981. A primeira ocasião na qual Costa utiliza a expressão foi localizada por Maria Beatriz Aranha como sendo a carta Depoimento, n'O Jornal, em 13/03/48, hoje republicada em Lúcio Costa - registro de uma vivência, São Paulo, Empresa das Artes, 1995, pp. 198—200.

2 O termo ofício é costumeiramente utilizado para definir uma estrutura profissional herdada das corporações medievais. Pode também caracterizar a estrutura dos ateliers das academias de belas-artes do Séc. XIX compostas por mestres e aprendizes. A utilização desse termo para identificar uma oposição à Niemeyer, têm sido expressa de maneira difusa no ambiente arquitetônico paulista, sendo poucas as manifestações escritas sobre o assunto. Cf. ARANHA, Maria Beatriz Camargo Rino Levi - *Arquitetura como ofício*, in *Óculum*, n°3, FAU-PUCCAMP, mai/93, pp.46-52. Uma manifestação mais detalhada sobre a evolução de sua estrutura de atuação profissional pode ser encontrada em FICHER, Sylvia - *Rino Levi — Um profissional arquiteto e a arquitetura paulista*, in *Projeto* n°189 Set/95, pp. 73-82.

3 Cf. CHRISTIANO DE SOUZA, Ricardo - A ex-maquina de habitar de Levi, jornal Folha de São Paulo, 02/01/1983.

4 LEVI, Rino — Técnica hospitalar e arquitetura (1948), in Depoimentos 1, GFAU, São Paulo, 1960. Este texto foi parcialmente publicado com o nome L'architecture est un art et une science, in /Architect!ure d'Aujourd'hui, 1949.

5 SLEVI, Rino - O ensino da arquitetura - Conferência realizada na Universidade Mackenzie, a convite do Grêmio da Faculdade de Arquitetura - 16/10/1956.

6 BRUAND, Yves - Op. Cit. pp. 24 (a primeira citação) e 249 (a segunda).

7 Scuola Superiore di Architettura di Roma , à qual nos referiremos apenas como Escola de Roma.

8 Scuola Preparatoria e di Applicazione per gli Architetti Civili.

9 Reggio Istituto Tecnico Superiore di Milano (Politecnico).

10 A data da transferência oficial para a escola de Roma é 08/02/1924, ou seja, após alguns meses do início do ano letivo de 1923/24.

11 Cf. MARCONI, Paolo e GABETTI, Roberto – L'Insegnamento dell'architettura nel sistema didattico franco-italiano (1739-1922)". revista Controspazio, março, junho, setembro e out/nov 1971. e também CAMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luísa – La nascita delle scuole superiori di architettura in Itália", in PATETTA, L. e DANESI, S. (Org.) - Il razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo, Milano, Electa, 1976, pp. 194- 195.

21 MINUCCI, G. L'architettura italiana e l'estetica degli edifici industriali", Architettura ed Arti decorative, ano V, fasc. 11 e 12, julho-agosto de 1926, pp. 481-492.

22 Idem, Ibidem., P. 481.

23 Idem. Ibidem. p. 488. também as duas próximas citações.

24 Ibidem p. 492.

25 MICHELIS Mario De - Las Vanguardias artisticas del siglo XX, Madrid, Alianza Editorial S.A, 1979, p.213.

26 MARTINS, Carlos A. F. - Razão e Natureza em Le Corbusier, Tese de Doutorado Escola Politecnica de Madrid, 1992, p. 32.

27 Ozeotant e Jeanneret - Après le cubisme, p. 33, Apud MARTINS - Op. Cit.

28 GIOVANNONI, Gustavo - "Discussioni Didattiche", in Questioni di architettura nella storia e nella Vita, Roma, Società Editrice d'Arte Illustrata, 1925. O relato favorece claramente o relator, Giovanni, sempre concluindo ponderadamente diante das oposições. Nas discussões narradas por Giovanni estavam presentes os professores Manfredo Manfredi e Arnaldo Foschini (Composizione), G. Battista Milani (Caratteri degli edifici), Vincenzo Fasolo (Storia e stili dell'architettura), Giulio Magni (Elementi costruttivi), Marcello Piacentini (Edilizia Cittadina), Fausto Vagnetti (Disegno di ornato e di figura), e o próprio Giovanni (Restauro dei monumenti). A identificação dos pseudónimos presentes no relato de Giovanni foi feita por Alessandra Muntoni, que faz um primeiro estudo sobre o assunto em seu texto 1926-28: dalla Scuola di architettura di Roma alla Prima esposizione di architettura razionale in CIUCCI, Giorgio (cura) - Adalberto Libera - Opera completa, Milano, Electa, 1989.

12 Cf. SECVAFOCTA, Ornella – L'istituto tecnico superiore di Milano: metodi didattici ed ordenamento interno (1863-1914), in AAVV - Il Politecnico di Milano - Una scuola nella formazione della società industriale 1863- 1914, Milano, Electa, 1981, pp. 87-118.

13 Cf. ZUCCONI Guido - La città contesa, dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942)- Milano, Editoriale Jaca Book, 1989. As considerações a seguir são fundamentadas neste estudo.

14 Cf. ZUCCONI, Guido, op. Cit.

15 Associazione Artística fra Cultori di Architettura, à qual nos referiremos como Associação dos Cultores da Arquitetura.

16 TAFURI, Manfredo - Architettura e storia, entrevista realizada com La rivista dei libri, abr/94, e republicada parcialmente em Casabella nº633, abr/96.

17 GIOVANNONI, Gustavo - L 'architettura italiana nella storia e nella vita – palestra inaugural da nova Scuola Superiore di Architettura in Roma, lida em 18 de dezembro de 1920, in Questioni di architettura nella storia e nella Vita, Roma, Società Editrice d'Arte Illustrata, 1925, p.7.

18 Cf. PANOFSKY, Elwin - Idea - Contribuição a la historia de la teoria del arte, Madrid, Ediciones Cátedra, 1989. O raciocínio a seguir se baseia neste texto.

19 Ibidem, p. 97. O trecho citado por Panofsky é de Giovanni Pietro Bellori - La Idea del Pittore, dello Scultore e dell'Architetto, Roma, 1672, reproduzida como anexo no seu livro.

20 THOENES, Christof – Bramante - Giovannini, Il Rinascimento interpretato dall'architettura fascista, in revista Casabella nº 633, abr/96, p. 68

29 Ibidem, p. 47.

30 Argumentação de Arnaldo Foschini relatada por Giovanni em "Discussioni Didattiche, Op. Cit. pg. 44 e 45. Observar que o termo ambiente se referia ao ambiente no qual se intervém com o projeto, muito próximo do sentido pitoresco do termo.

31 Cfr. VAGNETTI, L.- "Arnaldo Foschini, 1884-1968", in PIRAZZOLI, Nullo (org.)- Arnaldo Foschine/ didattica e gestione dell'architettura in Italia nella prima metà del Novecento, atas de um encontro realizado pela prefeitura de Russi, Itália, em dezembro de 1978.

32 CHOISY, Auguste - Histoire de l'Architecture, Paris, 1899 e GUADET, Julian. - Elements et Theories de l'Architecture, Paris, 1902. Observe-se que os livros de Chonsy e de Guadet formavam uma das bases do curso de história oferecido por Vincenzo Fasolo na Escola Superior de Arquitetura de Roma.

33 Esta consideração é diversas vezes expressa por Rino Levi em seus textos, como veremos na segunda parte deste trabalho. As observações a seguir são derivadas de ideias apresentadas Pela Profa. Sophia S. Telles em palestra no XIII Congresso Brasileiros de Arquitetos, em 1991.

34 Assim, é totalmente exagerada a comparação de Koenig, para quem o método Foschini era o mesmo método de ensino que nas revistas de arquitetura tem sido atribuído por um lado a Gropius e a Bauhaus, e por outro a Ernesto Rogers. Giovanni Klaus Koenig im PIRAZZOLI, Nullo (org.) - Arnaldo Foschini/ didattica e gestione..., Op. Cit., p. 104.

35 ARGAN, Giulio Cano - Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Einaudi, 1988 (1ª edição 1951).

36 LEVI, Rino — Técnica hospitalar e arquitetura (1948), Op. Cit.

37 Idem, Ibidem.

38 LEVI, Rino - O que há na arquitetura (1939), in Depoimentos 1, GFAU, São Paulo, 1960. (esta e as duas próximas citações).

40 Ibidem.

41 Lucio G. Machado indica a vinculação dessas passagens à leitura de Choisy, que considera uma concepção determinista. Cf MACHADO, Lúcio Gomes - Rino Levi e a renovação da Arquitetura Brasileira - São Paulo, Tese de Doutorado FAU-USP, 1992.. p. 163. Além de presente no ensino romano, esse esquema é diversas vezes repetido por Le Corbusier em seus livros, como observa Reyner Banham, in Theory and design in the first machine age, London, The Architectural Press, 1967.

42 LEVI, Rino -Técnica hospitalar e arquitetura, Op. cit, p. 68.

43 A data da transferência oficial para a escola de Roma é 08/02/1924, ou seja, após alguns meses do início do ano letivo de 1923/24.

43 Cf. CIUCCI, Giorgio - Gli architetti e il fascismo - Architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi. 1989, p. 70.

44 LEVI, Rino - O ensino da arquitetura — Conferência realizada na Universidade Mackenzie, a convite do Grêmio da Faculdade de Arquitetura — 16/10/1956.

45 Cf. FARIAS, Agnaldo A. C.- Arquitetura Eclipsada: notas sobre história e arquitetura a propósito da obra de Gregori Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil, Dissertação de Mestrado em História defendida no IFCH-UNICAMP, em 1990,p. 130.

46 Cf. MARTINS, Carlos A. F. - *Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma investigação sobre a Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a obra de Lúcio Costa, Dissertação de Mestrado em História, defendida na FFLCH-USP em 1988,p.32* - FERRAZ Geraldo - *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 e 1940, 1965.*

47 A descrição ocupa diversas paginas além dos pequenos trechos já citados.

48 ARGAN, Giulio Carlo - Op. Cit., p.34.

49 *Ozanfant e Jeanneret - Nature et Création, L'Esprit Nouveau, no. 19, dez. 1923.apud MARTINS — Op. Cit.*

50 Cf. ARGAN, Giulio Carlo - Op. Cit., p.34.